

**THE IMPORTANCE OF CREATING A SINGLE INFORMATION
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN SCHOOLS FOR
EDUCATIONAL EFFICIENCY**

**Salomov Ulmasjon Son of Asror
Nasirova Shaira Narmuradovna
Makhmudova Malokhat
Akhmatovna**
Navoi State Pedagogical Institute

Abstract: This article highlights the importance of creating a unified information-learning environment in schools for educational effectiveness. The implementation of the creation of an information education system is the creation of a new educational environment using the maximum opportunities of modern media and communication, including information technology.

Keywords: education, technology, control, media, technology, school, education, electronic, virtual, innovation.

**MAKTABDA YAGONA AXBOROT-TA'LIM MUHITI
YARATISHNING TA'LIM SAMARADORLIGIDAGI AHAMIYATI**

Salomov O'Imasjon Asror
o'g'li Nasirova Shaira
Narmuradovna Maxmudova
Maloxat Axmatovna Navoiy
davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabda yagona axborot-ta'lim muhiti yaratishning ta'lim samaradorligidagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. Axborot ta'lim tizimini yaratishni amalga oshirish zamonaviy axborot vositalari va aloqa imkoniyatlaridan, shu jumladan axborot texnologiyalarining maksimal imkoniyatlaridan foydalanish bilan yangi ta'lim muhitini qurishdir.

Kalit so'zlar: ta'lim, texnologiya, nazorat, vosita, texnologiya, maktab, o'quv, elektron, virtual, innovatsiya.

Mamlakatimizda zamon talablari asosida ta'lim jarayonini tashkil etish, jumladan, oliy ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" muhim ustuvor vazifa sifatida belgilangan [1]. Bu borada kompyuter texnologiyalari asosida pedagoglarni loyihaviy-konstruktorlik va ilmiy-tadqiqotchilik kasbiy faoliyatiga tayyorlash metodikasini metodologik yondashuvlar asosida takomillashtirish, pedagogga xos sifatlarni va kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajalarini baholash metodikasini ishlab chiqish kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha A.A.Abduqodirov, U.SH.Begimqulov, F.M.Zakirova, J.A.Hamidov, O.X.Turakulov kabi olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar.

Bugungi iqtisodiyot - bu bilimlar, investitsiya loyihalari va yuqori texnologiyalarning innovatsion iqtisodiyoti hisoblanadi. Ta'lim mazmuni, ta'lim texnologiyalari, ta'lim tizimining barcha infratuzilmasi va yangi iqtisodiyotning ehtiyojlari o'rtasidagi kengayib borayotgan bo'shliqni bartaraf etish zarur. Bunda hal qiluvchi rol o'quv va ta'lim tizimini axborotlashtirish bilan hal etiladi. Zamonaviy sharoitda ta'lim olish inson faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ta'lim tizimining odamlar va jamiyatning yuqori sifatli ta'lim xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish qobiliyati ko'p jihatdan mamlakatning iqtisodiy va madaniy rivojlanish istiqbollari va samaradorligini belgilaydi.

Agar o'quv muassasasi tegishli moddiy-texnik bazaga va pedagogik potentsialga ega bo'lsa, innovatsion texnologiyalarni yaratish mumkin. Bugungi kunda maktab tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ularni tadbiq qilish zamon talab etmoqda. Maktab tizimida boshqaruv faoliyatini avtomatlashtirish va o'quv jarayonini axborotlashtirish orqali yagona axborot-ta'lim muhiti yaratish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin.

Axborotlashgan jamiyatda maktabning o'tish bosqichida ta'limining mazmuni, usullari, tashkiliy shakllarini o'zgartirish jarayoni hisoblanadi. Ta'limni axborotlashtirish nafaqat maktabga kompyuterlarni o'rnatish yoki Internetga ulanish bilan bog'liq, balki maktabni axborotlashtirish bir tomondan, maktabning barcha sohalarida katta hajmdagi ma'lumotlarni kompyuter texnologiyalari yordamida shakllantirish, foydalanish va qayta ishlashning zarurati bilan baholanadi.

Axborot ta'lim muhiti axborot texnologiyalari sohasidagi zamonaviy yutuqlarni maktabda o'quv jarayonini boshqarishning an'anaviy usullariga

asoslangan holda qo'llash imkonini beradi. Tizim elektron arxivda moslashuvchan qidirish imkoniyatiga ega bo'lgan xodimlar va o'quvchilarning shaxsiy fayllarini yuritishga, o'qituvchilar va sinflar uchun elektron jadvallarni yuritishga, elektron sinf jurnalini va elektron kundalikni Internet orqali o'quvchilar va ota-onalarga Internet orqali baholar, jadvallar va uy vazifalari haqida tezkor ma'lumot olish imkoniyatini yaratishga imkon beradi.

Shunday qilib, boshqaruv faoliyatini avtomatlashtirish va o'quv jarayonini axborotlashtirish orqali maktabda yagona axborot-ta'lim muhiti yaratish, maktab bitiruvchilarining ijtimoiylashuvi uchun sharoit yaratish, shu jumladan mehnat bozorining real ehtiyojlarini hisobga olgan holda erishish mumkin [2].

Axborot -ta'lim muhitini yaratishdagi vazifalar:

- ✓ ta'lim jarayonidagi ishtirokchilarning axborot-kommunikatsiya kompetentsiyasini oshirish mexanizmini ishlab chiqish;
- ✓ axborot texnologiyalariga asoslangan ta'limning yangi davridagi o'quv jarayoniga interfaol ta'limni joriy etish va bosqichma-bosqich o'tish;
- ✓ maktab web-saytida yangiliklarni doimiy aks ettirish;
- ✓ ta'lim jarayonining ishtirokchilari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yagona ma'lumotlar bazasini yaratish;
- ✓ o'qituvchilar va o'quvchilar uchun masofaviy o'qitish imkoniyati;
- ✓ o'quvchilarning individual ishlarini, kollektiv va guruh ishlarini tashkil etish imkoniyatlarini berish;
- ✓ o'qituvchilarning ijodiy ishlarini rivojlantirish va maktab o'quvchilarining o'quv faoliyatini faollashtirish, ularni faol o'qitish usullari va doimiy yangilanadigan

o‘quv vositalaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi.

O‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish quyidagilar hisoblanadi:

- o‘quvchilar dunyo haqida bilish usullaridan biri sifatida;
- mavzu bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot manbai sifatida;
- o‘qituvchi va o‘quvchilarning mehnatini mustaqil tashkil etish va o‘z-o‘zini tarbiyalash usuli sifatida;
- o‘qituvchi uchun tabaqalashtirilgan yondashuv uchun imkoniyat sifatida;
- o‘quvchilarni individual ravishda o‘rganish doirasini kengaytirishning bir usuli sifatida.

O‘qitish jarayonida axborot resurslari va Internet xizmatlaridan foydalaniladi:

- axborot manbalari (kataloglar, ommaviy axborot vositalari, kutubxonalar, entsiklopediyalar ...);
- ta’lim resurslari (elektron o‘quv adabiyotlari, o‘z-o‘zini o‘qitish kurslari, dasturiy ta’minot ...);
- aloqa xizmatlari (elektron pochta, chat xonalari, yangiliklar guruhlar, forumlar);
- qidiruv xizmatlari;
- multimedia vositalari.

Maktab maydonini axborotlashtirish quyidagi muammolarni hal qilishga yordam berishi kerak:

- ✓ ta’lim xizmatlaridan foydalanishdagi tafovutlarning kuchayishi;
- ✓ mintaqaviy ta’lim imkoniyatlarining tengsizligi;
- ✓ o‘quvchilarning o‘z bilimlaridan real hayotda foydalanishga etarli darajada tayyor emasligi;

- ✓ o‘qituvchilarning o‘z ishlarida AKT vositalaridan foydalanishni istamasligi;
- ✓ moddiy-texnik bazaning ta’limning zamonaviy ehtiyojlariga mos kelmasligi;
- ✓ maktab tashqi aloqalarining yanada dinamik rivojlanishi.

Maktabda axborot ta’lim muhitini shakllantirish ta’lim sifatini oshirish bilan birga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi [3]:

1. Yagona axborot makonini yaratish - o‘quvchilarni o‘qitish va tarbiyalashning sifat jihatidan yangi darajasiga o‘tish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida axborotlashtirish orqali maktab ishining turli sohalarini birlashtirishga e’tibor qaratish;

2. Maktablarni axborotlashtirish jarayonini boshqarish tizimini yaratish -

o‘quvchilarni o‘qitish va tarbiyalashni tashkil etishda sifat jihatidan yangi bosqichga

o‘tish;

3. Amalga oshirishimiz o‘quv jarayonini uslubiy ta’minlashni yangi bosqichga

o‘tishga imkon beradigan yondashuvlar tavsifi;

4. O‘qituvchilarning malakasi va kasbiy tayyorgarligini oshirish, maktab

o‘qituvchilarining axborot madaniyatini oshirishga qaratilgan bo‘lib, bu o‘quvchilarni

o‘qishni tashkil etishning sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tish va o‘quv jarayonini metodik ta’minlashga yordam beradi;

5. O‘quvchilar bilan ishlashni tashkil etishda axborot

texnologiyalaridan foydalanish - global axborot makonida bemalol yura oladigan, yuqori axborot madaniyati va yuqori darajadagi ishchanlikka ega bo'lgan o'quvchi shaxsini shakllantirish uchun sharoit yaratadi.

Bugunri rivojlangan yangi O'zbekistonni qurayotgan vaqtimizda maktablarda avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish zamonaviy o'quv jarayonlar uchun asos bo'ladi. O'quv jarayonini tashkil etishda yangi axborot texnologiyalarini joriy etish maktab ma'muriyatining o'quvchilar faoliyatini, pedagogik kadrlar ishini hisobga olish ishini takomillashtirishga imkon beradi. Axborot ta'lim muhitini shakllantirilgan maktablarda ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash, kiritilgan mezonlarga muvofiq tezda qidirish va tanlash va har xil turdagi hisobotlarni yaratishga imkon beradi. Bunday holda, ma'lumotlar bazasi ilovasi ma'lumotlarni mahalliy tarmoq orqali uzatish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun dastur o'quvchilar, ota-onalar va maktab o'qituvchilari to'g'risida aniq va tezkor ma'lumot olishda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni.

[2] Носирова Ш.Н., Махмудова М.А. "Компьютер дастурлари воситасида ўқувчиларнинг билим эгаллашга қизиқишларини ривожлантириш" "Муғаллим ҳам узлуксиз билимлендириў" Илмий-методикалык журнал №5 2019 жыл. Нукус – 2019, 25-27 бет

[3] Nasirova Sh.N., Mahmudova M.A. "Improving the quality of education in systems thinking IV Международной открытой конференции" «Современные проблемы анализа динамических систем. Приложения в технике и технологиях», Воронеж, 23-25 май, 2019, 277-279 бет.

[4] Махмудова М. А., Хамраев Ў.Н., Насирова Ш.Н. "Та'lim

samaradorligini oshirishda dasturiy-didaktik majmualarning ahamiyati”
“O’zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar” mavzusidagi Respublika 13-ko’p
tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari, Toshkent, 2020 yil,
29 fevral, 3 qism, 178-179 bet.